

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

RESEARCH OF THE REQUIREMENTS FOR AUTOMATION OF THE TAXATION PROCESS DURING DIVERSIFICATION OF AN INVESTMENT PORTFOLIO

ПЕРЕСТЕНКО КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Уральский государственный экономический университет.

PERESTENKO KRISTINA ALEKSANDROVNA,
Ural State Economic University.

В статье исследуется проблема прогнозирования налогообложения при диверсификации инвестиций в ценные бумаги по странам. На основе проведенного анализа налоговых кодексов США, Республики Казахстан и РФ определены возможности решения проблемы автоматизации учета налогообложения. Приведены основные требования к программному продукту, которые необходимо соблюсти при его реализации. В частности, определено, что программный продукт должен учитывать статус налогового резидента, наличие подписанных налоговых форм, торговые площадки, в рамках которых совершаются операции, возможность получения налоговых льгот и вычетов. Также от программного продукта ожидается прогнозирование расчета налога в разрезе стран с учетом возможности избегания от двойного налогообложения.

The article examines the problem of forecasting taxation when diversifying investments in securities by country. Based on the analysis of the tax codes of the USA, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, the possibilities of solving the problem of automation of tax accounting have been identified. The main requirements for the software product that must be met during its implementation are given. In particular, it is determined that the software product must take into account the status of a tax resident, the availability of signed tax forms, trading platforms within which transactions are carried out, the possibility of obtaining tax benefits and deductions. The software product is also expected to forecast the calculation of taxes by country, taking into account the possibility of avoiding double taxation.

Ключевые слова: *налогообложение, налоговое резидентство, проектирование программного обеспечения, ценные бумаги, диверсификация портфеля.*

Key words: *taxation, tax residency, software design, securities, portfolio diversification.*

Инвестиционная диверсификация – процесс распределения средств между различными видами активов с целью снижения рисков [1, с. 85]. На текущий момент выделяются две причины для диверсификации: внешние (институциональные) и внутренние (ресурсные) причины. Институциональные причины представляют собой правовые ограничения на развитых рынках капитала для развития бизнеса. Выгоды от институциональной диверсификации отличаются для инвесторов из разных стран: на рынке развивающихся стран инвесторы могут получить повышенную доходность, которую не могут получить на развитых рынках, за счет повышения систематического риска. И

наоборот: инвесторы из развивающихся стран могут снизить систематический риск, инвестируя в активы развитых стран. Внутренние причины диверсификации обусловлены ограничением внутренних ресурсов на рынке капитала [2, с. 616; 3, с. 31].

Портфель – совокупность отдельных видов активов, которые подобраны определенным образом в зависимости от инвестиционной стратегии [4, с. 36]. При производстве инвестиционной диверсификации волатильность портфеля снижается с течением времени [5, с. 288]. Грамотно диверсифицированный портфель на базе конкретного фондового индекса имеет риск, близкий к рыночному. При этом доходность близка к доходности выбранного индекса [6, с. 15].

В целях диверсификации инвестиционного портфеля, перед инвестором стоит задача распределения инвестиций в разные типы активов, отрасли, страны. Инвестиции в активы различных стран позволяют снизить влияние волатильности, которая может присутствовать на внутреннем рынке инвестора, на инвестиционный портфель в целом, поскольку инвестиции производятся в валюте [7, с. 286].

Диверсификация обладает как преимуществами, так и недостатками. Основные преимущества – распределение рисков и ориентация на высокие дивиденды.

Недостатки:

- требуется совершение долгосрочных вложений для получения прибыли;
- более высокие требования к подготовленности инвестора, поскольку необходимо затратить больше усилий для переоценки рисков при балансировке портфеля [8, с. 57].

12 июня 2024 года в связи с введением ограничительных мер, Московская биржа приостановила проведение биржевых торгов и расчетов поставочных инструментов в долларах США и евро [9], вследствие чего инвесторам была доступна возможность приобретения иностранных активов на российском фондовом рынке через ПАО «СПБ биржу» до 23 февраля 2024 года. 23 февраля 2024 года ПАО «СПБ банк» – главный депозитарий СПБ Биржи, был включен в SDN-лист как финансовый институт, что ограничило возможности приобретения иностранных активов в пределах РФ [10].

В настоящее время российскому инвестору доступна диверсификация портфеля путем покупки ценных бумаг через иностранного брокера, который может предоставить возможность торговли на иностранных торговых площадках. Санкции накладывают определенные затруднения в части возможности планирования расходов по операциям при диверсификации портфеля по странам, поскольку необходимо учесть налоговые издержки и комиссионные, уплачиваемые брокеру.

На текущий момент в свободном доступе не имеется программного продукта, который бы позволил частному инвестору учесть налоговые и комиссионные издержки по операциям, что позволило бы более гибко планировать инвестиционную стратегию. Инвесторы, торгующие на иностранных торговых площадках через иностранного брокера, могут рассчитывать на начисление налога и отчетность в налоговые органы той страны, резидентом которой является брокер. Однако вести учет и отчитываться в налоговый орган той страны, в которой инвестор является резидентом, приходится в неавтоматизированном виде.

Реализуемый программный продукт, предоставляющий возможность учета налогов при совершении операций на рынке ценных бумаг, должен предоставлять возможности:

1. Учета параметров совершаемых операций.
2. Учета статуса резидента в разрезе нескольких стран.
3. Учета имеющихся налоговых форм.
4. Учет налоговых ставок в зависимости от льгот в разрезе торговой площадки.
5. Учета прав на налоговые льготы в разрезе типа счетов в случае наличия счета ИИС.

6. Учета налога, требуемого к оплате налоговому органу.
7. Формирования отчетности в виде налоговой декларации по месту резидентства.

В перспективе, данный программный продукт должен иметь возможность автоматизированного получения данных из различных релевантных источников, таких как биржи, депозитарии, брокеры. На текущий момент имеется возможность интеграции с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием посредством обращения к источнику через API. В 2024 и 2025 годах Центральный банк РФ анонсировал разработку проектов стандартов Открытых API, затрагивающих в т.ч. сведения [11]:

- о счетах и картах физических лиц;
- об инвестиционных продуктах клиента.

Реализация проектов стандартов Открытых API в перспективе может предоставить возможности учета совершенных в РФ операций в приложении в автоматическом режиме. Таким образом, инвестор сможет производить аналитику по различным портфелям в рамках одного приложения.

Поскольку в рамках данной статьи не стоит задача описания алгоритма обхода санкций, а задача имеет более прикладную плоскость в виде анализа требований к программному продукту, позволяющему учитывать совершаемые операции, в рамках данной статьи не будут приведены примеры конкретных иностранных брокеров. Предлагается к рассмотрению возможность учета налогообложения при инвестициях в иностранные рынки на примере казахстанского фондового рынка.

При совершении операций, вне зависимости от страны происхождения дохода, резидент РФ должен оплатить в налоговый орган РФ 13% с полученного дохода, если ежегодный совокупный доход больше 5 млн. рублей. При превышении порога в 5 млн. рублей, сумма превышения облагается по ставке 15%. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами физических лиц — нерезидентов РФ производится по ставке 30% [12]. Налог, уплачиваемый в РФ, может быть уменьшен на сумму уплаченного налога в Казахстане [13].

В Казахстане с физических лиц в пользу налогового органа взимается 10% от полученного дохода при совершении сделок/дивидендов вне зависимости от резидентства данной страны.

Однако в случаях покупки акций, облигаций и паев, которые состоят в списке фондовых бирж KASE и AIX, функционирующих на территории Республики Казахстан, налог с дохода не взимается. Также налог не взимается с купонного дохода вне зависимости от торговой площадки [14].

Если через казахстанского брокера производятся инвестиции в иностранные акции, то налоговое обязательство возникает также в стране получения дохода (например, США). Во избежание двойного налогообложения, страны заключают соглашение (налоговую конвенцию), которое позволяет резидентам Казахстана платить в США меньше и не платить в Казахстане. Для этого инвестору необходимо подписать и предоставить налоговую форму W-8BEN [15]. В РФ на текущий момент нет возможности избежать двойного налогообложения при инвестировании в ценные бумаги США, таким образом ставка будет взиматься как в стране возникновения доходов, так и в РФ.

Таким образом, для возможности прогнозирования, в программном продукте общая сумма налогообложения должна отображаться пользователю разрезе нескольких стран. Также должны учитываться льготы, которыми можно воспользоваться для сокращения налоговых издержек.

Подведем итоги анализа проблем учета налогов, требуемых к уплате при диверсификации портфеля в разрезе стран. На текущий момент на рынке не имеется систем, которые бы позволили инвестору агрегировано хранить информацию о своих операциях при торговле

через различных брокеров. А также не имеется технической возможности рассчитать и агрегировать данные о требуемых к уплате налогах при торговле на рынке ценных бумаг через иностранного брокера. Решением данной проблемы является проектировка и разработка программного продукта, в котором можно будет в т.ч. скорректировать налоговые ставки в зависимости от имеющихся налоговых льгот и прав на вычеты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронков Т.А., Лехтянская Л.В. Диверсификация инвестиционного портфеля // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №10-1 (104). С. 85-88.
2. Беширов М.Д. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля // Московский экономический журнал. 2020. №4. С. 613-628.
3. Кандауров Д.В. Международная диверсификация и определение оптимальной позиции в иностранной валюте // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2014. №4. С. 31-37.
4. Мартынова М.А. Исследование проблем диверсификационных портфелей // Инновационная наука. 2016. №2-2 (14). С. 36-38.
5. Тячмухаммедов Г., Бегенджов Р. Основные преимущества диверсификации инвестиционного портфеля // Всемирный ученый. 2023. №8. С. 287-291.
6. Андриенко В.М. Оптимальная диверсификация портфеля ценных бумаг // SR. 2016. №1 (26). С. 12-16.
7. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2023. 538 с.
8. Быковская Н.В. Диверсификация портфеля физического лица как основа управления рисками // КНЖ. 2018. №2 (23). С. 57-59.
9. О проведении торгов на рынках Московской биржи // MOEX. Московская биржа. URL: <https://www.moex.com/n70156?nt=0> (дата обращения: 12.09.2024).
10. О введении санкций против СПБ Банка // U.S. Department of the Treasury. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117> (дата обращения: 12.09.2024).
11. Основные принципы и этапы внедрения открытых API на финансовом рынке // Центральный банк РФ. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/165674/document_2024-09-02 (дата обращения: 12.09.2024).
12. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165 (дата обращения: 12.09.2024).
13. Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан от 18.10.1996 "Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14253 (дата обращения: 12.09.2024).
14. Налоговый кодекс Республики Казахстан. // Adilet. Информационно-правовая система нормативно правовых актов Республики Казахстан. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120#z-13752> (дата обращения: 12.09.2024).
15. Конвенция между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014370 (дата обращения: 12.09.2024).

© Перестенко К.А., 2024.